

HAMZA SHE'RIYATIGA XOS MILLIY TOVLANISHLAR

No'monova Ro'zaxon No'monjon qizi

Abdullayeva Gulnoza Vohidjonovna

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7834833>

Adabiyotning quroli so'z ekanligi asrlar davomida o'z isbotini topib kelgan haqiqatdir. So'z orqali ijodkorlar kishi qalbini larzaga keltiruvchi, oniy kechinmalarni tarannum etib asl insoniy his-tuyg'ularni kuylovchi qanchadan qancha san'at namunalarini bunyod etganlar. Badiiy so'zni ona xalqi sha'ni, ornomusining himoyasi, buguni va ertasining kafolati sifatida qadrlagan Hamza Hakimzoda Niyoziy ham o'zidan burungi ijodkorlarning asar yaratishdagi mahoratini ham shakily, ham mazmuniy jihatdan boyitgan va rivojlantirganlardan. Uning lirikasi o'zining takrorlanmas mavzulari, go'zal shakli va so'zlarining ohanraboligi bilan kishi e'tiborini tortadi. Hamza lirikasining aksariyatida ijtimoiy muhit ta'siri ufurib turadi. Ijodkor o'z asarlarida xalqni uyg'otish, uni ma'rifatli qilish, uning qalbida kelajakka umid uyg'otish kabi ezgu g'oyalarni oldiga maqsad qilib qo'yadi. Deyarli asarlarining ko'pida milliyat taqdiridan qayg'urish ustuvor, demakki milliy ruh hukmron.

Xususan, ijodkorning "Shundoq bo'lurmu?" deb nomlangan ashulasi quyidagi misralar bilan boshlanadi:

Shundoq qolurmu, qolurmu?!

Hamon vaxshatda qolurmu?!

Nafs, shaxvat qurbonlari,

Sizga ishonib bo'lurmu?!

Asar yozilgan davrga nazar solsak, ko'z oldimizda vayron bo'lgan qo'rg'onlar, qulf osilgan maktablar, ilm va ma'rifatdan xabarsiz omi xalq timsoli bor bo'yi bilan gavdalanadi. Birinchi misrada shoir takrir san'atidan foydalanish orqali ta'kidni kuchaytirishga erishadi (qolurmu, qolurmu). Misralar so'nggiga ham so'roq, ham undov belgisining qo'yilishi esa bu takidni ikki karra ortishiga sabab bo'lgan. Uchinchi misraga kelibgina o'quvchi fikr qaratilgan tomonni taniy oladi. Muallif ko'nglidagi bor g'azab va nafratini shu ikki so'zda jamlashga uringan go'yo. "Nafs va shaxvat qurbonlari" deb atash orqali u ham mustamlakachi rus hukumatini, ham mazlum xalq orasidan ko'tarilib bosar-tusarini bilmay, o'z ildizini unutib qo'ygan qalb ko'zi yopiq gumrohlarga murojaat qiladi. Birinchisi xavfli lekin ketsa qutulsa bo'ladi, ikkinchisi esa juda ham vaxshiy – ular ichimizda yuradi, yashaydi va yana xiyonat qiladi, sotadi, vaqti kelsa xo'rlaydi ham.

Shoirning “Uyg’on” nomli she’rida ham yuqoridagi g’oyalarning bardavomligini ko’ramiz. Bunda murojaat avvalgidan farqli o’laroq yurtga-Turkistonga qaratiladi:

Uyg’on uyg’onmoq davrida Turkiston!

Yashasin maktab,shogirdlar o’qisin,

Eski turmushlar, vaxshatlar yo’qolsin!

Eru qizlardan yetishib xodimlar,

Elga haqiqiy maorif tarqatsin!

Ilk misradayoq nega shoir yurtiga qarata “Uyg’on”deya murojaat qilmoqda. Buni avvalo she’r yozilgan davrga (1918) nazar tashlash orqali bilishimiz mumkin. Ayni paytda o’lkada fevral burjua revolyutsiyasi, undan so’ng esa oktabr inqilobi bo’lib o’tgan edi. Bundan umidlangan Hamza xalqni ma’rifatga da’vat qiluvchi she’r va ashulalar yoza boshlaydi. O’zi bir qancha darsliklar yozib ,maktablar ochadi, teatr truppasini tashkil etadi.Uning maktablarida boy-u kambag’allarning bolalari birdek tahsil olganlar, lekin Hamza kabi ijodkorlarning bu harakatlari chor hukumati, mahalliy boylar, ruhoniylar qarshiligiga uchraydi, asarlari nashrdan chiqarilmaydi, maktablari berkitiladi. Albatta, chor istibdodi hukm surgan sharoitda bunday ahvolning bo’lishi tabiiy bir hol edi. Yuqoridagi she’r shunday biqiq muhitda yaratilganligini inobatga olsak uning bu davr uchun nechog’liq ahamiyatga ega ekanligini tushunamiz. She’rda Hamza ilm- ma’rifatgina xalqni “eski turmush”lardan, har xil xurofotlardan qutqarishi mumkinligini, bu ma’rifat yo’lida barcha barobarligini ta’kidlaydi. Xususan, er-yigitlar bilan bir qatorda xotin-qizlarni ham teng huquqli ekanliklarini aytib, elga haqiqiy maorifni tarqatishda ularning mislsiz yordamlari zarurligiga alohida ug’u beradi.

Qadimiy va murakkab janr bo’lgan aruzda ham, ayni paytda o’zining sodda va ravonligi jihatidan biroz qiyinchilik tug’dirayotgan barmoq she’r tizimida ham birdek ijod qilayotgan Niyoziy har ikki janrdagi namunalariga kinoya va hajvni aslidek qilib singdirib yuborishga erishadi. Uning “Kimda donish bo’lsa” g’azalida shunday misralar mavjud:

Kimda donish bo’lsa, olam misli zindondir anga,

Har nafasda ming g’amu anduh mehmondir anga.

Xo’sh Hamza bu g’azalida : agar g’am, anduh chekishni istamasangiz, rohatda yashashni xohlasangiz, ilmu donish o’rgana ko’rmang”, demoqchimi? Mutlaqo unday emas. Hamza ijodidan to’liq xabardor insongina uning so’zlarini, g’azal mohiyatini tushunishga qodir. Aslida “donish”lik, “donishmandlik” atamasining negizi ilm istilohiga borib taqaladi. Donishmandlik ilmining ildizi

esa Qadimgi Sharq nomi bilan bog'liq. Chunki bu yerdan(xususan yurtimiz Turon zaminidan) juda ko'p alloma va mutaffakkirlar yetishib chiqqanlar. Ilm-fan shu darajada yuksalganki, oqibatda ma'rifat tuyg'usi qon-qonimizga singgib ketgan, milliyatimizning asoslaridan biriga aylangan. Millat o'zining shunday asosidan mosuvo yashasa ,anglash mumkinki, uning kelajagi mo'rt, poydevori omonat. Hamza o'z davridagi ijtimoiy muhit ta'sirida shu fikrlarini hajv va kinoya usuli ichiga singdirib ifoda etishga urinadi. Ayni shu zamon kishisi agar ilm o'rganib donishmandlikni da'vo qilsa, bilingki, unga bu yorug' olam zulmatdan ham battar,go'yo zindondek tuyuladi. Chunki ilmni o'rgatishga, ma'rifat atalmish ziyo urug'ini sochishga, targ'ib qilishga imkon yo'q.

Millatini jonidan suygan, uning kelajagi haqidagi o'y va hayollar bilan yashayotgan muallifning lirik qahramoni ham huddi o'zidek. U goh yurtini yor deb biladi, gohida mushtipar onasi va yoki yordamga muhtoj ojiza,gohida hamdard do'st. Uning lirikasida milliy ruhning ifodasi milliy urf-odatlar, atama va istilohlar aks etgan manzaralar tasviridagina emas, balki lirik qahramonning sezimlari, o'y-hayollari aks ettirilgan o'rinlarda bor bo'yi bilan namoyon bo'lgan. Hamza she'rlarining milliyliigi odamdagi ayni shunday nozik, ko'zga tashlanavermaydigan jihatlarni topib tasvirlashda namoyon bo'ladi. Milliy ruh yaqqol aks etgan g'azal yoki she'rlarida qahramonning o'ylari, sezimlari, da'vat-u murojaatlari uning faqat muayyan millat vakiliga mansub ekanligini o'z-o'zidan anglashimizga ko'maklashadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Nomanova Rozakhon Nomonjon kizi. "A Psycholinguistic Analysis of Some Units in
2. Satan's Work.
3. Nomaniva Ruzakhon Nomonjon kizi, Mukaddas Abdurakhimovna Tadjibayeva "THE
4. EXPRESSION OF THE IDEA OF ENLIGHTENMENT IN THE POETRY OF HAMZA
5. HAKIMZODA"//ACADEMICIA:An International multidisciplinary Research
6. Journal.Vol.10,Issue 11, November 2020. 1272-1276
7. Rozakhon Nomonova. LINGUOCULTURAL FEATURES OF SOME PHRASES USED IN "SATAN"Oriental Journal of Social Sciences SJIF for 2022: 5.908 journal homepage:
8. <https://www.supportscience.uz/index.php/ojss>
9. UO'K 808.5BADIY MATN TAHLILINING ASOSIY YO'NALISHLARI R.No'monova, A.Shodiyeva, Хоразм Маъмун академияси ахборотномаси: илмий журнал.-№11/4 (95), ХоразмМаъмун академияси, 2022 й. – 216 б. –

Босма нашринг электрон варианты -<http://mamun.uz/uz/page/56> ISSN 2091-573 X.62-64

10. Turgunov Dilmurod Umarali o„g„li, Sarimsakov Olimjon Sharipjanovich, Mirzayev

11. Bahromjon Mahmudovich,. Theoretical research of the effect of damage and air transport

12. working parts on cotton raw materials/ Methodical research journal “Innovative

13. technologica” ISSN: 2776-0987 Issue:12 Volume:2

14. [HTTPS://IT.ACADEMIASCIENSE.ORG](https://it.academiasciense.org) 65-76 p. Published: 2021 y.

15. Turgunov Dilmurod Umarali, No'monova Rozakhan, Toirov Ulug'bek. DISTRIBUTION OF COTTON MASS BY AIR TRANSPORT PIPE LENGTH AND

16. CROSS-SECTION. SCIENCE AND INNOVATION

17. INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL VOLUME 1 ISSUE 8 UIF-2022: 8.2 | ISSN: 2181-3337

SCIENCE..<https://doi.org/10.5281/zenodo.7370973><https://doi.org/10.5281/zenodo.7370973>

18. IMODELS AND METHODS IN MODERN SCIENCE

19. International scientific-online conference

20. BADIY ASARNING MIFIKLASHGAN TIL BIRLIKLARI VA

21. PARAMEOLOGIK TAHLILI. No‘monova Ro‘zaxon No‘monjon qizi

22. Farg‘ona davlat universiteti, o‘qituvchi

23. ruzanumonova@gmail.com.<https://doi.org/10.5281/zenodo.7800361>

24. GV Abdullaeva . The Issue Of Lyric Heroism In Children's Poetry. EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR).-Peer Reviewed.2021.05.B.560-562.

25. Gulnoza Abdullaeva. Iusses of artistic and literary influence of fairy-tale poems. EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR) - Peer Reviewed Journal.2020.november.B.459-461.

26. Gulnoza Abdullayeva .Methodological research in the work of Abdurahan Akbar . International conference: actual problems and solutions of modern philology Published by Research Support Center. B.86-91. <https://doi.org/10.47100/vli2> 204

27. Gulnoza Vohidjonovna Abdullaeva. Formal Research In Children’s Poetry And The Poetic Mastery Of The Author. The American Journal of Social Science and Education Innovations. B.240-243

28. Gulnoza Abdullayeva. Poetics of educational poems in children's literature
TJE Thematics Journal of Education ISSN 2249-9822 Vol-7-Issue Q2-2022 DOI
<https://10.0.20.161/zenodo.6467324> .43-51 bet
29. G. V. Abdullayeva. Landscape in children's poetry. International
Conference On Research Identity Value And Ethics. Hosted From USE, April 30.
2022. [Http://www.conferencceserie.info/index.php](http://www.conferencceserie.info/index.php) 532-534
30. Гулноза Вохиджоновна Абдуллаева. Болалар шеърятда пейзаж
тасвири: издошлик ва ўзига хослик. UZA. <https://uza.uz/uz> 163-168b

